

PAST KUCHLANISHLI ELEKTR TARMOQLARIGA YUQORI GARMONIKALAR TA’SIRI

Abdullayev Sadulla-

“Urgench State University named after Abu Rayhon Beruniy” **student.**

Email: abdullayevsadulla0705@gmail.com.

Phone number : +998976074999

Annotation. This article discusses the causes of the appearance of high harmonics in low-voltage power networks, their negative impact on the network, and measures to reduce them. Modern electrical devices transmit high harmonics to the network. This leads to deterioration of power quality, increased reactive power, and loss of power supply stability. The article discusses methods for analyzing high harmonics and technologies for filtering them.

Аннотация. В данной статье рассматриваются причины появления высших гармоник в низковольтных электрических сетях, их негативное влияние на сеть и меры по их снижению. Современные электротехнические устройства передают в сеть высшие гармоники. Это приводит к ухудшению качества электроэнергии, повышению реактивной мощности и потере устойчивости электроснабжения. В статье рассматриваются методы анализа высших гармоник и технологии их фильтрации.

Annotatsiya. Ushbu maqolada past kuchlanishli elektr tarmoqlarida yuqori garmonikalarning paydo bo‘lish sabablari, ularning tarmoqqa ko‘rsatadigan salbiy ta’siri va ularni kamaytirish bo‘yicha chora-tadbirlar ko‘rib chiqiladi. Zamonaviy elektr qurilmalari yuqori garmonikalarni tarmoqqa o‘tkazadi. Bu esa energiya sifatini buzilishiga, reaktiv quvvatning ortishishiga va elektr ta’minoti barqarorligining yo‘qolishiga olib keladi. Maqolada yuqori garmonikalarni tahlil qilish usullari, ularni filtrlash texnologiyalari ko‘rib chiqiladi.

Key words: Harmonics, power quality, low voltage line, filtering, electricity, electromagnetic interference.

Ключевые слова: Гармоники, качество электроэнергии, низковольтная сеть, фильтрация, электричество, электромагнитные помехи.

Kalit soʻzlar: Garmonikalar, energiya sifati, past kuchlanishli tarmoq, filtrlash, elektr energiyasi, elektromagnit buzilish.

Kirish. Hozirgi jadallik bilan rivojlanib borayotgan zamonimizda sifatli elektr energiyasiga boʻlgan talab ham kun sayin ortib bormoqda. Elektron komponentlari va mikroprotessorlar tijorat va maishiy muhitda chiziqli boʻlmagan yuklanishlar va aqlli qurilmalar evolyutsiyasining asosiy obyektlari hisoblanadi [1, 2]. Bir tomondan chiziqli boʻlmagan xarakteristikalar tufayli, bu qurilmalar elektr energiyasini taqsimlash tizimida quvvat sifati muammolarini keltirib chiqaradi, ikkinchi tomondan esa bu qurilmalar quvvat sifatining darajasiga juda sezgirdir. Elektr energiyasini hisob-kitob qilishda, hatto elektr miqdorini oʻlchaydigan daromad hisoblagichlari ham tartibsiz garmonika hosil qiluvchi qurilmalar tomonidan boʻladigan taʼsirga etarlicha samaradorlikka ega boʻlmasligi mumkin [3]. Chiziqli boʻlmagan komponentlarning jadallik bilan integratsiyalashganligi sababli, quvvat sifati monitoringi energiya tizimi uskunalari va oxirgi foydalanuvchi yuklarining ishlashini yaxshilash uchun muhim ahamiyatga ega [4].

“Garmonika” atamasi bugungi kunda energiya tizimining koʻplab muammolarini tavsiflash uchun ishlatiladi. Har qanday davriy toʻlqinni oʻzgaruvchan kattalik va chastotaga ega boʻlgan sinus toʻlqinlar yigʻindisi sifatida tasvirlash mumkin. Bu “ Furiye qatori “ sifatida tanilgan. Qatordagidagi har bir atama asosiy chastotaning garmonikasi deb ataladi. Energiya tizimlarida asosiy chastota 50 Hz ni tashkil qiladi. va garmonikalar 50 Hz ning butun sonli koʻpaytmalari (150, 300, 450, va hokazo) va bu toʻlqinlar ordinata oʻqiga nisbatan simmetrikdir.

Garmonikani tahlil qilishda qayta-qayta paydo boʻladigan toʻlqin shakllaridan biri kvadrat toʻlqindir. Koʻpgina garmonika ishlab chiqaruvchi yuklar kvadrat toʻlqin bilan yaqindan mos keladigan kuchlanish yoki oqim toʻlqin shakllarini hosil qiladi [5].

1-rasm. Vaqt va chastota domenidagi kvadrat toʻlqin [5].

Umumiy garmonika buzilish (THD) - bu quvvat va kuchlanishning “sifati” ning umumiy ta’rifini berish uchun ishlatiladigan miqdor. THD qiymati qanchalik katta bo’lsa, sinus shunchalik buziladi.

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_h^{50} I_h^2}}{I} = 2^{Th^2}$$

Umumiy garmonika buzilishi (THD) hisoblash formulasi.

Elektr tarmoqlarda yuqori garmonikalar turli salbiy ta’sirlarni keltirib chiqaradi. Avvalo, tarmoqqa o’ta yuklanish hosil bo’ladi, bu esa elektr energiya yo’qotishlarini oshiradi. Bundan tashqari, kuchlanishning nosinusoidal bo’lishi iste’molchilar uchun zararli holatlarni keltirib chiqaradi. Masalan, dvigatellar va transformatorlar singari elektr qurilmalarining qizib ketishi, rele himoya va umuman samaradorlikning pasayishi kuzatiladi. Elektron qurilmalar esa yuqori garmonikalar ta’sirida to’g’ri ishlamasligi yoki umuman ishdan chiqishi mumkin.

Garmonikalar “ Fourier tahlili “ yordamida aniqlanadi. Garmonik tarkiblar mavjudligi elektr energiyasining sifatini belgilovchi muhim mezonidir. Ular asosan quyidagi qurilmalar orqali paydo bo’ladi:

- Kompyuterlar, televizorlar, printerlar
- Chastotali regulyatorlar (VFD)
- LED va energiya tejovchi lampalar
- Elektron zaryadlovchi qurilmalar

Quyidagi jadvalda umumiy garmonik buzilish omili (THD) individual qurilmalar uchun olingan o’lchov qiymatlari keltirilgan:

N	Jihoz	THD
1	AC quvvat adapter	35.3
2	Smartfon zaryadlovchi	207.3
3	LCD monitor – 20 dyum	145.3
4	Chang yutgich	75.9

5	Mikrotolqinli pech	24.6
6	Dimmer va akkor chiroq	97.7

Bu qurilmalar chiziqli bo‘lmagan yuklama yaratib, kuchlanish va tokda garmonikalar paydo bo‘lishiga olib keladi.

2-rasm. Uy jihozlari to‘plami: (a) kirish kuchlanish to‘lqin shakli; (b) kirish oqimi to‘lqin shakli.

3-rasm. Ofis jihozlari to‘plami: (a) kirish kuchlanish to‘lqin shakli, (b) kirish oqimi to‘lqin shakli.

Yuqori garmonikalar past kuchlanishli elektr tarmoqlarida bir qancha muammolarga olib keladi:

- Elektr uskunalarning ishdan chiqishi – Transformatorlar, dvigatellar va generatorlarda ortiqcha issiqlik hosil qiladi.

- Reaktiv quvvatning ortishi – Garmonikalar sababli tarmoqda samarali energiya uzatish qiyinlashadi.

- Avtomatika va o‘lchov qurilmalarining noto‘g‘ri ishlashi – Elektron hisoblagichlar noto‘g‘ri ma’lumot beradi.

- Kabellar va liniyalarda ortiqcha yuklama – Garmonik toklar qabul qilish liniyalarida ortiqcha energiya yo‘qotilishiga olib keladi.

- EMI – Elektromagnit buzilishlar – Atrofdagi qurilmalarga elektromagnit shovqin yetkazadi.

Misol uchun, 5-garmonika (250 Hz) tok 3 fazali tizimda neytral sim orqali ortiqcha tok oqishini keltirib chiqarishi mumkin. Bu holatda neytral sim o‘z me’yoridan 2-3 baravar ko‘p issiqlik chiqarishi mumkin.

3-fazali tizimlarda:

Asosiy (50 Hz) faza toklarining yig‘indisi neytral simda ≈ 0 bo‘ladi (agar yuk simmetrik bo‘lsa). Ammo **3 ga karrali bo‘lgan garmoniklar** (3, 9, 15...) fazalarda bir xil fazada bo‘ladi va neytral simdan to‘liq yig‘ilib oqadi. **5-garmonik** esa asosan tarmoqdagi asimmetriya va rezonans sabab neytral simga ta’sir qiladi.

Agar 3-fazali tizimdagi har bir fazadagi garmonik tok I_5 neytral simdagi 5-garmonik oqim asimmetriya bo‘lsa:

$$I_{N5} = \sqrt{I_{5A}^2 + I_{5B}^2 + I_{5C}^2}$$

Simdagi issiqlik:

$$Q = I_N^2 R_N$$

Bu formulada I_N – neytral simdan oqadigan tok, R_N – neytral simning qarshiligi.

Agar 5-garmonik sabab neytral simda asosiy tokga nisbatan 2 baravar tok hosil bo‘lsa:

$$Q_5 = (2I_N)^2 R_N = 4I_N^2 R_N$$

Bundan ko‘rinadigi issiqlik isrofi 4 barobar ortadi.

Yuqori garmonikalarni kamaytirish va ularning elektr tarmog‘iga ta‘sirini kamaytirish uchun quyidagi muhim usullarni qo‘llash mumkin:

Ushbu muammoning yechimlaridan biri transformator va neytral o‘tkazgichlarni katta quvvatga ega bo‘lgan elementlar bilan almashtirish va yuqori oqim bo‘lgan tizimlarda foydalanish uchun ularni yo‘qotish bo‘lishi mumkin. Ba‘zi hollarda bu iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo‘lmasligi mumkin. Lekin, buni qo‘llanilmasligi yaqin kelajakda ko‘proq iqtisodiy zararlar keltiradi. Yana bir yechim garmonik oqimni tizimdan olib tashlashdir. Bunga nol ketma-ketlik filtrini qo‘shish orqali erishish mumkin. Ushbu filtrlashni ta‘minlash uchun sozlangan LC filtrlari ishlatilgan, ammo ko‘pchilik 220/120 voltli tarmoqlar uchun asosiy oqim tizimdagi qo‘shimcha sig‘imni ta‘minlash uchun yetarli darajada almashtirilmaydi. Boshqacha qilib aytganda, sozlangan LC filtringing qo‘shilgan sig‘imi tizimda etakchi quvvat omilini yaratadi. Ehtimol, ushbu dastur uchun eng mos yechim ideal Zig-Zag avtotransformatori printsipi asosida ishlaydigan nol ketma-ketlik filtridir. Ushbu filtrlar musbat va manfiy ketma-ketlik toklariga yuqori qarshilik va nol ketma-ketlik oqimlariga ultra past empedans beradi. Ushbu filtrlarni qo‘llashda ehtiyot bo‘lish kerak. Garmonik oqimning nosozlik darajalari va bir fazali ishlashi baholanishi kerak.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, past kuchlanishli elektr tarmoqlarida yuqori garmonikalar – bu zamonaviy energiya iste‘molining ajralmas muammosidir. Elektron qurilmalar, inverterlar va LED lampalar kabi noxiziq yuklamalar sababli tarmoqda kuchlanish va tokning sinusoidal shakli buziladi, bu esa energiya sifati va elektr xavfsizligiga salbiy ta‘sir qiladi.

Kelajakda elektr tarmoqlari raqamlashtirilgani sari, garmonikalar tahlili va ularni kamaytirish texnologiyalari yanada rivojlanadi. Bu esa tarmoq barqarorligi va energiya sifatini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Ma‘lumotnomalar.

1. Singx, B.; Chandra, A.; Al-Haddad, K. *Quvvat sifati muammolari va yumshatish usullari* ; Wiley: Hoboken, NJ, AQSh, 2014; Jild 9781118922.
2. Rustemli, S.; Okuducu, E.; Olmali, MN; Efe, SB Harmonikaning passiv filtrlar bilan elektr quvvat tizimlariga ta‘sirini kamaytirish. *Bitlis Eren universiteti. J. Sci. Technol.* 2015 yil, 5 .

3. Da Silva, RPB; Quadros, R.; Shaker, HR; Da Silva, LCP Turli xil kuchlanish buzilishlarida daromad hisoblagichlari bilan o'lchanadigan elektr miqdorlarining tahlili va elektr energiyasining hisob-kitobiga ta'siri. *Energiya* 2019 , 12 , 4757.
4. Song, J.; Xie, Z.; Chjou, J.; Yang, X.; Pan, A. Klaster tahlili va qo'llab-quvvatlash vektor mashinasiga asoslangan quvvat sifati indekslarini bashorat qilish. Elektr energiyasini taqsimlash bo'yicha 24-xalqaro konferentsiya materiallarida, Glazgo, Buyuk Britaniya, 2017 yil 12-15 iyun; 12–15-betlar.
5. <https://www.cde.com/resources/technical-papers/Mitigation-of-Harmonics.pdf>